

Etude participative :

Accompagner les jeunes diplômés dans leur transition de l'université vers le premier emploi.

PLAN

Liste des figures	2
Liste des tableaux	3
Résumé	4
Introduction	6
1. Organisation et déroulement des panels	8
1.1 Description des panels et thématiques abordées	9
1.2 Description des personas	9
1.3 Processus de sélection et description des participants	11
1.4 Méthode de production des données	14
2. Analyse des données et résultats clés	17
2.1 Impression sur les persona	18
2.2 Diagnostic collaboratif sur les situations de précarité d'emploi	20
2.3 Impressions post-panel	45
2.4 Stratégies pour la transition université-emploi	47
3. Valorisation et perspectives	50
3.1 Modalités de diffusion des résultats	46
3.2 Opportunités pour un élargissement de l'initiative	46
3.3 Prochaines étapes et pistes de collaboration	47
3.4 Obstacles et défis rencontrés	47
Conclusion	49

Liste des figures

Figure 1 : Niveau de scolarisation des participants.....	12
Figure 2 : Situation professionnelle des participants.....	12
Figure 3 : Cadrage micro-tâches/missions VS formations universitaires.....	14
Figure 4 : Pertinence formation universitaire et besoin du marché.....	14
Figure 5 : Impression sur les personas.....	18
Figure 6 : Identification des participants aux personas.....	19
Figure 7 : Différentes voies d'accès à l'emploi.....	21
Figure 8 : Ressources disponibles en santé ou soutien mental.....	22
Figure 9 : Préjugés et obstacles liés au genre.....	23
Figure 10 : Analyse textuelle des propositions contre les préjugés.....	24
Figure 11 : Action à mener pour accéder à un espace rassurant.....	25
Figure 12 : Analyse textuelle des sources de financement/partenariats.....	27
Figure 13 : Exposition des jeunes à des histoires sur l'auto-emploi avant la recherche d'emploi.....	28
Figure 14 : Compétences essentielles pour réussir dans le travail indépendant.....	29
Figure 15 : Outils pour trouver et fidéliser ses premiers clients.....	31
Figure 16 : Analyse textuelle des propositions sur la recherche de clients et le travail en free-lance.....	33
Figure 17 : Analyse textuelle des propositions pour soutenir le parcours professionnel des jeunes.....	35
Figure 18 : Analyse textuelle des propositions pour renforcer et vendre des compétences..	38
Figure 20 : Actions pour renforcer le potentiel de commercialisation.....	39
Figure 20 : Actions à mener pour renforcer la résilience financière.....	40
Figure 21 : Analyse textuelle des propositions pour restaurer la confiance en soi.....	41
Figure 22 : Actions pour stabiliser les revenus des travailleurs informels.....	44
Figure 23 : Participation antérieure à un processus de participation citoyenne.....	45
Figure 24 : Appréciation sur une échelle de 1 à 5 des facilitateurs des panels.....	46
Figure 25 : Participation future à un processus de réflexion participative.....	47

Liste des tableaux

Tableau 1 : Distribution des personas choisies pour les échanges.....	20
Tableau 2: Emplois informels proposés par les participants débouchant sur un travail indépendant.....	43

Résumé

Seulement 40 % des diplômés béninois accèdent à un emploi dans les deux à trois années suivant la fin de leurs études universitaires. Africitizen a initié une démarche participative visant à co-construire des solutions concrètes pour l'employabilité des jeunes. Cette initiative a mobilisé 146 jeunes citoyens issus de huit localités (Parakou, Cotonou, Abomey-Calavi, Bohicon, Gogounou, Bopa, Kandi et Djougou) à travers douze panels citoyens répartis en quarante-deux groupes de réflexion. Les échanges ont été structurés autour de sept profils types de jeunes sans emploi inspirés de parcours de vie réels. Une approche qui encourage la réflexion collective centrée sur l'humain, empreinte d'empathie et exempte de préjugés, afin de favoriser une analyse critique approfondie des obstacles à l'accès au premier emploi. Les contributeurs sont majoritairement diplômés de l'enseignement supérieur (59,1 % de licence et 10,6 % de master), dont 58,3 % n'ont jamais occupé d'emploi au cours de leur vie. La diversité des contributions permet d'analyser les causes profondes des difficultés rencontrées par cette catégorie de la population. Cette analyse collaborative a mis en lumière plusieurs défis transversaux majeurs. L'inadéquation formation-emploi constitue l'obstacle principal : 34,8 % des répondants pensent que les formations universitaires ne correspondent pas aux besoins du marché. Les jeunes femmes font face à des défis spécifiques dans l'accès à leur premier emploi, notamment les stéréotypes, le harcèlement, la double charge travail-vie sociale non rémunérée, etc.

Ces difficultés s'inscrivent dans un contexte marqué par un manque d'accompagnement personnalisé, une insuffisance de mentorat et un accès limité aux réseaux professionnels — autant de causes structurelles partagées qui freinent leur insertion professionnelle. La précarité des revenus complète ce tableau des difficultés. Face à ces constats, les participants ont formulé des recommandations pragmatiques articulées autour de quatre axes stratégiques :

- le renforcement des compétences pratiques via des formations ciblées dans le numérique, les soft skills, entrepreneuriat et langues étrangères (anglais, espagnol, allemand) ;
- la multiplication des expériences professionnelles qualifiantes (stages, micro-tâches professionnelles, alternance) ;
- l'amélioration de l'accompagnement à la transition au premier emploi grâce à des cellules d'orientation, au mentorat et au coaching ;
- Enfin, le développement des réseaux professionnels à travers le networking et des plateformes de mise en relation.

Les résultats issus de cette démarche participative ouvrent la voie à des actions concrètes et structurantes. Parmi les priorités identifiées figurent la réforme des curricula universitaires à travers un dialogue renforcé entre universités et entreprises, l'institutionnalisation des panels citoyens comme instruments pérennes de concertation entre jeunes et décideurs, ainsi que la mise en place de plateformes locales d'insertion professionnelle. L'initiative révèle également un fort potentiel d'élargissement, tant sur le plan territorial que thématique, et offre des opportunités de collaboration avec les collectivités, les établissements d'enseignement supérieur et les organisations de la société civile. Cette étude met en lumière la capacité des jeunes béninois à penser des solutions innovantes, réalistes et ancrées dans leur vécu. Elle montre qu'ils ne sont pas de simples bénéficiaires, mais de véritables acteurs du changement, capables de co-construire les politiques publiques d'emploi. La prochaine étape de ce parcours d'innovation sociale consiste à collaborer avec les acteurs concernés afin de concrétiser des actions durables, à la hauteur des ambitions et de l'engagement déjà manifestés par cette jeunesse résolument tournée vers l'avenir.

Introduction

La transition entre l'université et le monde du travail constitue aujourd'hui un défi majeur pour la jeunesse africaine et en particulier pour les jeunes diplômés béninois. En effet, seuls 2 diplômés sur 5 (40%) parviennent à décrocher un emploi dans les deux à trois ans après obtention de leur diplôme dans un contexte marqué par la prédominance de l'économie informelle et une structuration insuffisante d'opportunités d'emploi. Si l'accès à l'enseignement supérieur s'est progressivement démocratisé depuis les années 1990 avec la conférence des forces vives de la nation réformant plusieurs domaines en l'occurrence celui de l'éducation, favorisant ainsi une multiplication des universités et un afflux massif de bacheliers à l'université, l'insertion professionnelle demeure, quant à elle, fragile, souvent incertaine et marquée par des inégalités persistantes.

Face à cette réalité, il est impératif de construire des réponses adaptées, contextualisées et co-construites avec les premiers concernés : les jeunes eux-mêmes. Fidèle à sa mission de promouvoir la participation citoyenne au service du développement en Afrique, Africitizen a initié une démarche de co-conception participative de solutions pour l'emploi des jeunes, en s'appuyant sur l'intelligence collective et les réalités locales. L'objectif visé est de mieux comprendre les trajectoires des jeunes dans leur quête de premier emploi, d'identifier les obstacles qu'ils rencontrent et les stratégies qu'ils développent. Le but est aussi de puiser dans l'intelligence et l'expérience des jeunes pour co-créer des approches de solutions durables.

À travers 12 panels organisés dans plusieurs communautés, des jeunes issus de villes comme Parakou, Cotonou, Abomey-Calavi, Bohicon, Gogounou, Bopa, Kandi et Djougou ont été invités à réfléchir collectivement sur les enjeux liés à l'employabilité. Basés sur la confiance et la liberté d'expression, ces échanges se sont tenus à partir de scénarios et de personas inspirées de leurs propres réalités. Ces échanges ont permis de recueillir des idées pertinentes auprès de 146 jeunes citoyens directement ancrés dans leurs expériences vécues. À l'issue de ces conversations, les participants ont proposé des pistes concrètes pour améliorer leur insertion professionnelle.

Cette analyse contextualisée propose une lecture structurée des contributions des jeunes afin de faire émerger des pistes concrètes pour guider les acteurs engagés dans l'amélioration de l'employabilité. Il s'inscrit également dans une dynamique de réflexion continue sur les politiques publiques, et vise à promouvoir la co-création de programmes plus justes, plus inclusifs et plus efficaces en matière d'emploi des jeunes. Notre analyse est structurée en trois parties :

- La première partie revient sur la méthodologie innovante d'animation des panels citoyens, en mettant en lumière les outils mobilisés, les profils des participants et les principaux enseignements tirés de cette phase terrain.
- La deuxième partie présente les résultats clés issus des réflexions collectives des jeunes contributeurs à ce processus participatif. Elle offre une lecture croisée des impressions sur les personas, une présentation des résultats selon les profils identifiés, ainsi que des pistes stratégiques pour améliorer la transition entre les études et l'emploi.
- La troisième partie est consacrée à la valorisation de cette initiative, une première du genre au Bénin, ainsi qu'aux perspectives envisagées. Elle détaille les modalités d'usage des résultats, identifie les opportunités d'élargissement de la démarche participative, et propose des pistes concrètes de collaboration pour prolonger et renforcer l'impact du projet.

1. Organisation et déroulement des panels

1.1 Description des panels et thématiques abordées

Afin de créer des conditions favorables à la réflexion collective, Africitizen a identifié et formé de jeunes facilitateurs en intelligence collective. Ces derniers ont ensuite mobilisé des groupes de jeunes dans leurs communautés respectives pour participer à des panels citoyens. Chaque panel s'ouvrait par une discussion libre sur la place des jeunes dans la société.

Des profils fictifs inspirés de parcours réels de jeunes à la quête d'emploi étaient ensuite présentés aux participants. Ce support a permis de susciter l'empathie, de faciliter l'analyse des obstacles rencontrés par les jeunes et de faire émerger une discussion critique sur les préjugés sociaux. Dans un second temps, les groupes ont été invités à formuler ensemble des pistes de solutions, à partir de leurs expériences et de leurs connaissances du terrain.

Pour cette initiative de co-conception, les participants intègrent des sessions de brainstorming pour partager leurs expériences, générer des idées novatrices, et réfléchir sur des solutions concrètes adaptées à chaque persona. L'objectif est de créer un cadre de réflexion inclusif où la voix des jeunes est valorisée et où leurs réalités sont au cœur des discussions.

Les panels de « Co-Conception de Programmes d'Emploi pour les Jeunes » visent à mobiliser les jeunes afin qu'ils participent activement à la gouvernance, en contribuant à la création de programmes d'emploi pertinents et durables. L'objectif est également de faire comprendre à la jeunesse qu'elle possède une réelle force de contribution, capable de transformer la société grâce à son intelligence et son engagement. À travers chaque panel organisé sous forme d'ateliers collaboratifs, les jeunes discutent des défis liés à l'accès au premier emploi et co-conçoivent des solutions. Les facilitateurs jouent un rôle clé en animant les échanges et en guidant les groupes à travers les différentes étapes : préparation, exécution et restitution des contributions.

Ce processus participatif permet de collecter des idées concrètes et d'apporter aux décideurs et aux organismes internationaux des informations clés pour répondre aux besoins réels des jeunes dans le contexte africain, contribuant ainsi à la mise en œuvre de politiques publiques plus efficaces et mieux adaptées.

1.2 Description des personas

Les profils types (personas), inspirés d'études menées dans d'autres régions du monde notamment au Kenya, en Indonésie et en Irak ont servi de point d'ancrage pour guider les réflexions des participants. Voici la description de ces personas :

Fatema La jeune aspirante ingénieure	Irakienne, sans emploi depuis longtemps, Fatema aspire à devenir ingénieure et est motivée par le besoin de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, elle fait face à de nombreux obstacles socioculturels, tels que la pression familiale pour rester à la maison et des préjugés sexistes qui nuisent à sa recherche d'emploi. Malgré ses attentes d'une transition fluide vers un emploi stable après ses études, elle est confrontée à la réalité de défis accrus, exacerbée par les impacts de la guerre sur son éducation. Fatema ressent souvent de la frustration et du découragement en raison du décalage entre ses aspirations et sa réalité professionnelle.
Armando Le jeune sans emploi	Guatémaltèque et sans emploi pour une courte durée, Armando se sent bloqué après avoir dû abandonner l'école pour des raisons financières. Bien qu'il ait une motivation élevée pour travailler, il manque d'expérience pratique, ce qui complique ses efforts pour trouver un emploi. Il exprime des sentiments de frustration et de besoin de soutien financier pour avancer dans sa carrière.
Mercy La travailleuse indépendante	Kényane, travailleuse autonome par nécessité, Mercy a commencé dans l'auto-emploi pour subvenir à ses besoins. Bien qu'elle ait réussi à décrocher quelques contrats grâce à son réseau, elle souhaiterait un soutien technique accru pour développer davantage son activité. Elle ressent un décalage entre ses attentes après ses études et la réalité du marché du travail.
Alex L'entrepreneur	Guatémaltèque, entrepreneur aspirant Alex a choisi l'entrepreneuriat comme voie pour répondre à ses aspirations professionnelles et a bénéficié du soutien financier familial pour ses études de droit. Il utilise les réseaux informels et les médias sociaux pour développer son entreprise, mais ressent également

	la pression de créer un projet en lien avec son domaine d'étude, le droit.
Ali Le travailleur formel	Irakien, employé à temps plein, Ali aspire à avoir un emploi stable dans le secteur public, recherchant respect et statut social. Bien qu'il soit reconnaissant de son emploi actuel, il est déçu de ne pas avoir réalisé la transition vers un contrat à long terme comme il l'avait espéré.
Amina La travailleuse formelle avec des petits emplois	Kényane, employée à temps partiel, Amina jongle entre différents emplois temporaires et a besoin d'informations concrètes pour faciliter sa transition vers un emploi stable. Elle fait face à des obstacles socioculturels, comme la corruption et le népotisme, qui affectent ses opportunités professionnelles.
Solomon Le travailleur informel	<p>Kényan, engagé dans un travail informel, Solomon est motivé pour être autonome et a du mal à voir le lien entre son travail informel et ses aspirations à long terme. Il utilise les médias sociaux pour obtenir des informations pertinentes et cherche des opportunités, bien qu'il rencontre des défis dus à son handicap et au chômage.</p> <p>Ces persona illustrent les divers parcours, motivations et défis rencontrés par les jeunes dans leur transition vers le marché du travail, reflétant la complexité de leurs situations individuelles.</p>

1.3 Processus de sélection et description des participants

Les participants aux panels ont été sélectionnés de manière aléatoire, à la suite d'une communication en ligne visant à toucher un public large et diversifié. Cette approche visait à refléter une pluralité de points de vue et d'expériences concernant la transition université-emploi. L'appel à participation a été diffusé sur différents canaux numériques, incluant les réseaux sociaux et les plateformes ciblant les jeunes. Certains des facilitateurs mobilisés ont également utilisé une approche de proximité, en s'appuyant sur leur voisinage pour inviter des participants aux panels. Une méthode que Africitizen souhaite promouvoir,

car elle favorise une mobilisation douce mais efficace, propice à une réflexion collective sur le changement en Afrique.

Un total de 146 participants provenant de localités différentes a été enregistré avec un fort taux de participation féminine s'élevant à 38%, une statistique encourageante dans un contexte où les hommes prédominent de telles initiatives. Une fois inscrits, les participants ont été répartis en 42 groupes de réflexion collective de façon aléatoire, favorisant ainsi la diversité au sein des panels. Chaque groupe a désigné un rapporteur, chargé de synthétiser et de rapporter les contributions.

Niveau de scolarisation des participants

Figure 1 : Niveau de scolarisation des participants

Situation professionnelle des participants

Figure 2 : Situation professionnelle des participants

Les participants présentent des parcours éducatifs et professionnels diversifiés. Tous ont atteint un niveau post-secondaire, avec une répartition notable : **59,1 %** sont titulaires d'un diplôme de licence, tandis que **10,6 %** ont obtenu un master. Par ailleurs, **30,3 %** des participants ont raccroché les études universitaires en première ou deuxième année de cycle licence.

Concernant leur situation professionnelle, les données révèlent une réalité préoccupante : **plus de la moitié soit 58,3 % des diplômés sont sans emploi et 18,9 % exercent un travail à temps partiel**. Seulement **9,8 %** bénéficient d'un emploi à temps plein, alors que **12,9 %** ont choisi la voie de l'entrepreneuriat.

Avec une faible proportion d'occupation professionnelle, nous nous sommes intéressés au cadrage des micro-tâches / missions auxquelles les participants avaient déjà été sollicités par le passé, avec leur domaine de formation à l'université.

Cadrage des micro-tâches/missions VS formation universitaire

Figure 3 : Cadrage micro-tâches/missions VS formations universitaires

Pertinence formations universitaires VS besoins du marché

Figure 4 : Pertinence formation universitaire et besoin du marché

Les participants ont été sondés sur leur expérience de mise en valeur de leur savoir-faire à travers des micro-tâches ou des missions ponctuelles. Ainsi **39,4 %** estiment que les missions auxquelles ils ont été sollicités ne correspondaient en rien à leur domaine de formation universitaire, contre **37,9 %** affirmant le contraire. Plus de **22 %** déclarent n'avoir jamais eu l'opportunité de contribuer au travail d'une organisation ou d'une tierce personne par le biais de telles tâches.

Cette réalité peut expliquer pourquoi **34,8 %** des répondants considèrent que les formations universitaires ne sont pas en adéquation avec les besoins du marché du travail. À l'inverse, **39,4 %** estiment qu'elles y répondent, tandis que **25,8 %** se montrent partagés.

1.4 Méthode de production des données

La production des données s'est appuyée sur une technique de mobilisation orientée vers des discussions ouvertes. Celles-ci sont animées par un facilitateur, qui guide les échanges et prend des notes à l'aide de formulaires structurés. À la fin de chaque discussion, les participants sont également invités à remplir un formulaire individuel.

Cette approche est particulièrement valorisée par Africitizen, car dans un contexte africain marqué par une rareté de données fiables, il devient essentiel de développer des techniques permettant de constituer une base qualitative solide pour comprendre les phénomènes sociaux. Cette base peut ensuite être prolongée par des analyses quantitatives plus larges, menées avec efficacité. Trois formulaires distincts ont été utilisés :

- **Formulaire sur les impressions des persona** : Ce formulaire a permis de recueillir les opinions des participants sur les persona présentées, leur pertinence et leur cohérence par rapport à la thématique abordée.
- **Formulaire pour les rapporteurs de groupe** : Ce formulaire a permis de synthétiser les échanges et conclusions des discussions au sein de chaque groupe.
- **Formulaire de clôture du panel** : Les participants y ont noté leurs impressions générales sur le processus, ainsi que leurs idées et suggestions pour l'amélioration des stratégies de transition vers l'emploi.

Les réponses ont été recueillies en temps réel pendant les sessions, garantissant une captation immédiate et fidèle des réflexions des participants.

Renforcer la collecte de données en Afrique grâce à des méthodes qualitatives et quantitatives

Made with Napkin

2. Analyse des données et résultats clés

2.1 Impression sur les persona

Plusieurs impressions ont été enregistrées sur les histoires des personas présentées lors des moments d'échanges. Les réponses recueillies montrent un large consensus sur la pertinence des personas, qui reflètent les réalités du marché du travail africain et les défis d'insertion professionnelle des jeunes. Plusieurs tendances ressortent à savoir :

Impression sur les personas

Figure 5 : Impression sur les personas

- Une adéquation avec les réalités locales (35%)

De nombreux participants trouvent que les personas sont fidèles aux expériences vécues par les jeunes béninois. Ils soulignent des problèmes communs comme l'inadéquation entre la formation et l'emploi, le chômage élevé, la précarité des opportunités et les défis financiers entravant l'accès à des formations complémentaires.

- Des défis universels mais avec des nuances (25%)

Beaucoup remarquent que, bien que les personas partagent des problématiques similaires (manque d'expérience, sous-emploi, découragement, nécessité de réorientation), leurs situations varient en fonction du contexte économique, du milieu de vie et du soutien dont ils disposent. Certains insistent sur la nécessité d'adapter les solutions selon ces différences.

- Un message d'encouragement et de persévérance (20%)

Plusieurs participants notent que ces histoires soulignent l'importance de l'optimisme, de la résilience et de l'innovation face aux obstacles. L'idée qu'il faut se réinventer, acquérir de

nouvelles compétences et saisir les opportunités même hors du cadre académique est un point central de l'analyse.

- **Un appel à des solutions structurelles (20%)**

Quelques réponses vont au-delà du constat et plaident pour des réformes dans l'orientation et l'accompagnement des jeunes, comme des formations plus adaptées aux besoins du marché, des programmes de mentorat et un meilleur accès au financement pour l'auto-entrepreneuriat.

Ces impressions révèlent une forte identification des jeunes aux personas présentées. Présentons ci-dessous la répartition des groupes formés, par rapport à une persona à laquelle ils s'identifient.

Identification des participants aux personas

Figure 6 : Identification des participants aux personas

À la lecture des histoires des personas, les participants s'identifient spontanément à celui ou celle qui reflète leur propre parcours, ou celui de jeunes sans emploi dans leur entourage. Cette réflexivité empathique se répartit comme suit : la majorité des participants se reconnaît dans les conditions des profils de Fatema (17,1%), Mercy (15,1%), Alex (13,7%) et Solomon (16,4%). Étant les plus grandes tendances, une minorité s'identifient également aux conditions d'Armando (9,6%), Ali (8,2%) et Amina (11,6%). Une minorité de 8.3% des participants ne se reconnaissent dans aucun des cas des profils types présentés.

Cette forte identification des jeunes aux personas présentées va avec une reconnaissance des difficultés, mais aussi un appel à plus de soutien structurel pour faciliter l'insertion professionnelle.

2.2 Diagnostic collaboratif sur les situations de précarité d'emploi

Au cours des panels, après un temps de réflexion empathique autour des personas, des groupes de réflexion se sont formés pour mener un diagnostic approfondi des conditions de vie associées à chaque profil-type. L'objectif était de se placer en posture d'apporteur de solutions concrètes pour la persona attribuée à chaque groupe.

Nous présentons ci-dessous la répartition des personas lors de ces panels citoyens.

Distribution des personas choisies pour les échanges		
Persona	Nombre de groupes	Fréquences
Fatema	7	17%
Armando	8	19%
Mercy	7	17%
Alex	3	7%
Ali	4	10%
Amina	5	12%
Solomon	8	19%
Total	42	100%

Tableau 1 : Distribution des personas choisies pour les échanges

Le tableau ci-dessus nous présente la répartition des personas choisies lors des panels citoyens. De l'analyse de ce tableau, nous remarquons que les profils de **Solomon et Armando** sont les plus choisis par les groupes (19% chacun), suivis des profils de **Fatema et Mercy (17% chacun)**. Cette préférence des profils des personas suggère une forte représentation des traits particulièrement représentatifs des enjeux discutés lors de ces panels. Les autres profils comme **Amina, Ali et Alex** sont moins représentés (12%, 10% et 7% respectivement), suggérant ainsi une faible perception des réalités de ces profils à la vie de nos jours.

Présentons ci-dessous par persona, la substance des échanges tenus durant ces panels.

FATEMA

Trois questions ont fait l'objet de réflexion sur les conditions de Fatema à savoir :

- Que pouvez-vous faire pour faire découvrir aux jeunes de votre communauté les différentes voies d'accès à l'emploi ?
- Quels sont les types de ressources en matière de santé/soutien mentale disponibles dans votre communauté et vers lesquelles vous pouvez orienter les jeunes en contact ?
- Quels sont les préjugés ou les obstacles liés au genre auxquels les jeunes femmes et les minorités de genre peuvent être confrontées dans votre communauté et comment pouvez-vous les préparer à relever ces défis ?

Les réponses recueillies montrent que pour faire découvrir aux jeunes les différentes voies d'accès à l'emploi, il est essentiel d'adopter une approche combinant sensibilisation, accompagnement et expérimentation. Ces recommandations s'articulent autour des axes clés suivants :

Différentes voies d'accès à l'emploi

Figure 7 : Différentes voies d'accès à l'emploi

- Organiser des conférences, des campagnes sur les réseaux sociaux et des podcasts pour partager des témoignages inspirants et des informations clés sur le marché du travail. (37%)

- Renforcer le mentorat et le coaching, avec des ateliers sur la rédaction de CV, les formations en ligne et le développement de compétences pratiques. (26%)
- Vulgariser l'entrepreneuriat et les métiers techniques et artisanaux à travers des formations spécifiques et des concours d'innovation. (21%)
- Mettre en réseau via des groupes WhatsApp, Facebook ou des plateformes en ligne, dédiés au partage d'opportunités. (16%)

Cette analyse souligne donc la nécessité d'une approche intégrée alliant diffusion d'informations, formation et initiatives communautaires pour favoriser une meilleure transition vers l'emploi. L'analyse des réponses recueillies sur les ressources disponibles dans les communautés en matière de santé/soutien mentale a révélé une diversité de ressources. Ces ressources peuvent être classifiées en quatre grandes catégories :

Ressources disponibles en santé ou soutien mental

Figure 8 : Ressources disponibles en santé ou soutien mental

- Les structures médicales : les hôpitaux, les centres de psychologie, les fondations, offrant un accompagnement professionnel, mais parfois limitées par l'accessibilité. **(25%)**
- Les services d'urgence et digitaux : les lignes téléphoniques, des applications mobiles permettant une aide immédiate et anonyme. **(21%)**
- Le soutien communautaire et par les pairs : via des associations, des groupes de parole, ou des mentors, luttant contre l'isolement. **(33%)**
- Les programmes éducatifs/préventifs : des ateliers scolaires, des activités artistiques. **(21%)**

Les forces résident dans la diversité des solutions et leur complémentarité, mais des défis persistent. Les jeunes femmes et minorités de genre font face à des obstacles multidimensionnels parfois très affligeants. L'analyse des réponses reçues dans ce cadre révèle les préjugés suivants :

Préjugés et obstacles liés au genre

Figure 9 : Préjugés et obstacles liés au genre

- **Stéréotypes genrés** : métiers "masculins", compétences sous-estimées. (35%)
- **Discriminations systémiques** : inégalités salariales, plafond de verre. (30%)
- **Harcèlement** : physique, sexuel, moral. (15%)
- **Double charge travail-foyer** : épuisement physique et mental dû à l'inégalité dans la répartition des tâches dans un foyer. (20%)

Face à ces obstacles et préjugés, à l'instar de Fatema qui en a fait les frais dans son pays à cause de ses conditions, plusieurs solutions ont été proposées. **L'éducation et la sensibilisation** peuvent être renforcées à travers des ateliers de déconstruction des stéréotypes, ciblant les écoles, familles et employeurs, ainsi que par des **campagnes médiatiques valorisant des success-stories** de femmes dans des métiers traditionnellement masculins. Il est essentiel d'intégrer des modules sur l'égalité dès le primaire pour une éducation inclusive.

Par ailleurs, **l'autonomisation économique des femmes par le financement de leur initiatives d'entrepreneuriat**, notamment grâce à des microcrédits et des incubateurs, ainsi que par des formations techniques et en leadership, abordant des compétences comme la négociation salariale ou la gestion de projet. Pour assurer leur protection, il est primordial de **lutter contre le harcèlement** par des cellules d'écoute et des formations obligatoires, tout en

ARMANDO

Deux questions ont fait l'objet de réflexion sur les conditions d'Armando à savoir :

- Que pouvez-vous faire pour aider les jeunes de votre communauté à accéder à un espace rassurant leur permettant d'essayer des expériences professionnelles par le biais de micro-tâches pour les employeurs ?
- Quelles sont les sources de financement ou les partenariats innovants ? (Par exemple, avec des banques locales ou des opérateurs de téléphonie mobile, qui peuvent fournir des "financements/prêts de carrière/projet" ?

Pour faciliter l'accès aux jeunes de la communauté, à un espace sécurisé d'expérimentation professionnelle via des micro-tâches, quatre piliers se dégagent des réponses enregistrées :

Actions pour accéder à un espace rassurant

Figure 11 : Action à mener pour accéder à un espace rassurant

- Des **plateformes numériques (32%)** mettant en relations jeunes et employeurs locaux pour des missions, avec un système de feedback, combinées à des formations aux outils digitaux ;
- Un **accompagnement humain (28%)** via des centres physiques (espace de coworking solidaire, mentorat) et un suivi personnalisé pour renforcer la confiance ;
- Des **formations certifiantes (24%)** (entrepreneuriat coopératif) ;

- Des **mobilisations communautaires (16%)** (réseautage, sensibilisation des employeurs).

Si les micro-tâches offrent une première porte d'entrée vers le monde professionnel, leur viabilité à long terme dépendra largement des sources de financement disponibles. L'analyse des réponses recueillies dans le cadre de ces sources de financement mettent en avant une approche combinée soulignant :

- **L'importance de la visibilité numérique**, notamment par la création d'un site web ou d'un portfolio en ligne, l'utilisation des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, LinkedIn et la création de contenus réguliers pour attirer clients et investisseurs.
- **Le réseautage**, présenté comme un levier essentiel, en encourageant les jeunes à rejoindre des groupes professionnels, participer à des événements, échanger avec des experts et utiliser le bouche-à-oreille pour renforcer leur crédibilité.
- L'accès aux financements passe également par la **sensibilisation à l'éducation financière**, l'obtention de prêts ou subventions via des partenariats avec des institutions locales et la diversification des revenus en proposant des services variés et en automatisant certaines tâches.
- Une **autonomisation économique** est encouragée à travers des formations, le développement de stratégies marketing solides et l'exploration de modèles économiques basés sur l'économie collaborative.

À l'instar d'Armando, les jeunes s'interrogeant sur ces sources de financement peuvent désormais s'orienter vers ces différentes propositions.

Exposition des jeunes à des histoires sur l'auto-emploi avant la recherche d'emploi

Figure 13 : Exposition des jeunes à des histoires sur l'auto-emploi avant la recherche d'emploi

- **La sensibilisation et le partage d'expériences (25%)**

Certains participants mettent en avant la nécessité d'enseigner aux jeunes des compétences pratiques dès le collège, en les préparant à l'auto-emploi. Ils suggèrent des formations en entrepreneuriat et en développement personnel, qui leur permettront d'avoir une meilleure compréhension des défis et opportunités liés au travail indépendant.

- **Le renforcement des formations et compétences (18.8%)**

Certains participants mettent en avant la nécessité d'enseigner aux jeunes des compétences pratiques dès le collège, en les préparant à l'auto-emploi. Ils suggèrent des formations en entrepreneuriat et en développement personnel, qui leur permettront d'avoir une meilleure compréhension des défis et opportunités liés au travail indépendant.

- **Le rôle clé du mentorat et de l'accompagnement (12,5%)**

Plusieurs réponses soulignent l'importance d'un suivi personnalisé grâce à des mentors ou des accompagnateurs issus du monde entrepreneurial. L'accès à des conseils pratiques et un suivi à long terme pourrait encourager plus de jeunes à envisager l'auto-emploi de manière réaliste et structurée.

- **L'utilisation des médias et du numérique (12,5%)**

Certains répondants recommandent l'usage des plateformes numériques, comme les réseaux sociaux et les podcasts, pour diffuser des témoignages inspirants et des conseils pratiques. Cela permettrait aux jeunes d'avoir accès, à tout moment, à du contenu éducatif et motivant sur l'entrepreneuriat.

- **L'intégration de l'entrepreneuriat dans le système éducatif (18,8%)**

Beaucoup appellent à une réforme de l'éducation qui intègre des modules sur l'entrepreneuriat dès le collège ou le lycée. Ils estiment que le système éducatif doit mieux préparer les jeunes aux réalités du monde du travail en mettant l'accent sur des compétences pratiques et la connaissance des nouveaux métiers.

- **Les collaborations avec des structures d'accompagnement (12,5%)**

Quelques propositions mettent en avant la nécessité d'établir des partenariats avec des incubateurs et espaces de coworking. Ces initiatives offriraient aux jeunes l'opportunité d'apprendre directement auprès de professionnels et de se familiariser avec l'écosystème entrepreneurial.

Connaissances, compétences et expériences pratiques sont toutes nécessaires pour tout jeune à l'instar de Mercy qui veuille se lancer sur le marché de l'emploi ou dans l'entrepreneuriat. Les réponses obtenues dans ce sens mettent en avant un large éventail de compétences essentielles pour réussir dans le travail indépendant. Les grandes tendances de ces réponses se répartissent en cinq grands axes, à savoir :

Compétences essentielles pour réussir dans le travail indépendant

Figure 14 : Compétences essentielles pour réussir dans le travail indépendant

- **Les compétences techniques et numériques (25%)**

Les jeunes ont besoin de maîtriser des outils spécifiques à leur secteur, notamment des logiciels de gestion de projet (Trello, Asana), de design (Photoshop, Figma), et des plateformes de freelance (Upwork, Fiverr). D'autres aspects comme la cybersécurité, le référencement web et l'utilisation stratégique des réseaux sociaux professionnels sont également évoqués.

- **Les compétences entrepreneuriales et gestion d'affaires (20%)**

Plusieurs réponses soulignent l'importance de la gestion financière (facturation, gestion des impôts, etc.), de la négociation de contrats, de la prospection de clients et de la compréhension des obligations légales liées au travail indépendant. Il est également question de la construction et de la gestion d'un portfolio professionnel.

- **Les compétences relationnelles et communicationnelles (15%)**

La capacité à bien communiquer avec les clients, négocier efficacement, gérer les relations professionnelles et prendre la parole en public est considérée comme un facteur clé de réussite. Le développement du réseau professionnel est également mis en avant.

- **Les compétences personnelles et mindset entrepreneurial (15%)**

L'autonomie, la discipline, la gestion du stress, l'adaptabilité et l'apprentissage continu sont identifiés comme des qualités essentielles pour réussir en freelance. L'accent est aussi mis sur la créativité et la résilience face aux défis.

- **L'accès à des formations et opportunités pratiques (25%)**

Plusieurs réponses insistent sur l'importance des formations gratuites, du mentorat par des entrepreneurs expérimentés, des programmes de coaching, des stages pratiques et de l'accès à des ressources en ligne pour développer ces compétences.

Une fois ces compétences énumérées, les participants se sont ensuite prononcés sur les outils concrets dont aurait pu se servir Mercy dans un premier temps trouver les premiers clients et les fidéliser par la suite. Les pistes proposées s'articulent autour de six points :

Outils pour trouver et fidéliser ses premiers clients

Figure 15 : Outils pour trouver et fidéliser ses premiers clients

- **La création et la mise à disposition de ressources pédagogiques (20%)**

Les participants insistent sur l'importance de fournir des supports accessibles comme des guides pratiques, des tutoriels vidéo, des blogs spécialisés, des webinaires, ou encore des documents expliquant les étapes du travail en freelance : prospection, négociation, gestion du temps, etc. Cette tendance vise à outiller les jeunes avec des connaissances concrètes et applicables.

- **Accompagnement personnalisé (20%)**

Beaucoup évoquent le rôle clé du mentorat (mise en relation avec des freelances expérimentés) et du coaching (ateliers de pitch, simulations d'entretiens, retour d'expériences, etc.). Ces méthodes permettent d'ancrer l'apprentissage dans la réalité du terrain et de personnaliser l'accompagnement selon les besoins.

- **Utilisation des plateformes numériques et des réseaux sociaux (20%)**

L'importance d'orienter les jeunes vers des plateformes de freelancing fiables (Upwork, etc.) est fortement soulignée. Certains évoquent également la création de groupes en ligne (WhatsApp, Telegram, Facebook) et l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser des informations, tutoriels ou publicités ciblées.

Force est de constater qu'au nombre des solutions proposées, **70%** d'entre elles passent par le numérique et la force des outils digitalisés (les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, etc.).

ALEX

Trois questions ont fait l'objet de réflexion sur les conditions d'Alex à savoir :

- Comment pouvez-vous aider les jeunes de votre communauté qui s'intéressent à l'entrepreneuriat à se familiariser avec les réalités de l'entrepreneuriat ?
- Quelles compétences mettriez-vous en valeur dans les ateliers de « partage de compétences » animés par des entrepreneurs de votre communauté ?
- Comment renforcer les « liens faibles » et les réseaux informels pour soutenir les parcours professionnels des jeunes ?

Pour aider les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat à se familiariser avec les réalités de l'entrepreneuriat, les participants ont apporté des solutions s'articulant autour de trois principaux axes :

- L'immersion dans l'univers entrepreneurial
- La sensibilisation
- Le mentorat

D'abord, des immersions temporaires en entreprise combinées à des formations préalables permettraient de découvrir les rouages et défis de ce monde. Ensuite, la sensibilisation à travers des panels où des entrepreneurs partagent leurs expériences, ainsi que des initiatives communautaires, renforcerait la culture entrepreneuriale et la compréhension des compétences nécessaires. Enfin, un accompagnement personnalisé via le mentorat et l'orientation adaptée aiderait les jeunes à développer des stratégies viables et à se préparer au parcours entrepreneurial. Ces trois axes clés d'immersion, sensibilisation et encadrement offrent une approche complète pour guider les aspirants entrepreneurs.

Pour poursuivre cette réflexion, il est essentiel d'explorer les compétences clés qui pourraient enrichir ces ateliers de « partage de compétences » et permettre aux jeunes de développer leur potentiel entrepreneurial. Les réponses collectées révèlent un ensemble de compétences jugées essentielles pour la réussite entrepreneuriale, structurées en trois grands pôles :

- Les compétences de gestion

- Les compétences personnelles (Soft Skills)
- Une approche collective et collaborative

La gestion du temps, des finances et des ressources humaines sont parmi les compétences les plus mentionnées, témoignant d'une forte prise de conscience des défis quotidiens auxquels les entrepreneurs doivent faire face. Ces aptitudes opérationnelles sont largement perçues comme des éléments fondamentaux à transmettre pour assurer le succès entrepreneurial. Par ailleurs, la résilience et la confiance en soi sont considérées comme des qualités essentielles pour surmonter les obstacles, tirer des enseignements des échecs et persévérer dans un environnement souvent imprévisible. Cela révèle chez les jeunes une profonde compréhension de l'importance du mental dans l'aventure entrepreneuriale.

De plus, certaines propositions vont au-delà de la simple transmission de compétences en suggérant des rencontres régulières entre entrepreneurs. Ces échanges permettent de partager des idées, d'explorer des complémentarités et de favoriser l'amélioration continue des pratiques de formation. Cette approche reflète une volonté collective d'apprendre ensemble, de renforcer la cohésion communautaire et d'inscrire l'apprentissage dans une dynamique durable et collaborative.

Tout en valorisant les compétences spécifiques dans des ateliers dirigés par des entrepreneurs locaux, il est également essentiel d'explorer comment les réseaux informels et les connexions sociales peuvent devenir des leviers puissants pour accompagner les jeunes dans leurs trajectoires professionnelles.

ALI

Deux questions ont fait l'objet de réflexion sur les conditions d'Ali à savoir :

- Que pouvez-vous faire pour aider les jeunes de votre communauté à renforcer ou à vendre leurs expériences professionnelles pratiques ?
- Comment pourriez-vous aider les jeunes à identifier et à se connecter à diverses opportunités dans votre communauté pour renforcer et vendre des compétences pratiques, des connaissances, de l'expérience et des réseaux ??

Les propositions des jeunes mettent en évidence une approche pragmatique et multidimensionnelle pour aider leurs pairs à renforcer ou à valoriser leurs expériences professionnelles. On peut regrouper leurs réponses autour de quatre axes majeurs :

- **Renforcement des capacités individuelles :**

Il est suggéré d'inciter les jeunes à sortir de leur zone de confort et à s'auto-former pour accroître leurs compétences. Cela suppose une responsabilisation personnelle dans la construction de leur parcours professionnel.

- **Partage de savoirs entre pairs :**

L'idée de former des jeunes qui, à leur tour, formeraient bénévolement d'autres jeunes met l'accent sur un mécanisme de transmission solidaire des compétences. Ce modèle basé sur les pairs renforce les dynamiques communautaires d'apprentissage.

- **Expériences pratiques encadrées :**

Les jeunes insistent sur la nécessité de multiplier les stages professionnels comme levier essentiel pour gagner en crédibilité et expérience dans leurs domaines respectifs. Cela est perçu comme une étape incontournable de leur employabilité.

- **Coaching à la valorisation des acquis :**

Plusieurs propositions concernent l'organisation de séances de coaching (présentiel ou en ligne) autour de thématiques pratiques comme la rédaction de CV, la connaissance des structures et plateformes de recrutement, et l'identification des compétences valorisables sur le marché du travail. Il s'agit ici de leur donner les bons outils pour « vendre » efficacement leur expérience.

- **Création de structures collectives :**

La création de coopératives d'entrepreneuriat est évoquée comme un moyen de valoriser les expériences dans des contextes collaboratifs et productifs, tout en stimulant l'auto-emploi.

Pour aider les jeunes de leur communauté à renforcer et valoriser leurs expériences professionnelles, les propositions recueillies mettent en évidence une approche pragmatique et multidimensionnelle. Les réponses enregistrées tournent autour des axes suivants :

- **Le renforcement des capacités individuelles** : ils recommandent d'inciter les jeunes à sortir de leur zone de confort et à s'auto-former pour accroître leurs compétences. Cela suppose une responsabilisation personnelle dans la construction de leur parcours professionnel.
- **Le partage de savoirs entre pairs** : ils proposent de former des jeunes qui à leur tour formeraient bénévolement d'autres jeunes. Cet effet boule de neige renforcera le mécanisme de transmission solidaire des compétences.
- **Des expériences pratiques encadrées** : certaines recommandations portent sur la nécessité de multiplier les stages professionnels comme levier essentiel pour gagner en crédibilité et en expériences.
- **Un coaching à valorisation des acquis** : ils entendent par là l'organisation de séances de coaching en présentiel ou en ligne autour de thématiques pratiques comme la rédaction de CV, la connaissance des structures, les plateformes de recrutement, l'identification des compétences valorisables sur le marché du travail, etc.
- **La création de structures collectives** : elle est évoquée comme un moyen de valoriser les expériences dans des contextes collaboratifs et productifs.

Dans la continuité de ces efforts, il est également essentiel d'explorer comment aider les jeunes à identifier et à accéder à diverses opportunités dans leur communauté, afin de maximiser la valorisation de leurs compétences et de leurs réseaux.

AMINA

Trois questions ont fait l'objet de réflexion sur les conditions d'Amina à savoir :

- Comment pourriez-vous aider les jeunes à effectuer plusieurs prestations/emplois en même temps afin de renforcer leur potentiel de commercialisation (de leurs talents) à long terme à partir de chaque prestation ?
- Que pouvez-vous faire pour aider les jeunes de votre communauté à renforcer leur résilience financière ?
- Comment pourriez-vous aider les jeunes de votre communauté dont l'estime de soi a été affectée par leur parcours professionnel ?

Pour aider les jeunes à effectuer plusieurs prestations/emplois en même temps afin de renforcer leur potentiel de commercialisation à long terme, les répondants suggèrent une stratégie multi-leviers visant à renforcer leur potentiel de commercialisation à long terme. Cette approche met l'accent sur :

Actions pour renforcer le potentiel de commercialisation

Figure 20 : Actions pour renforcer le potentiel de commercialisation

- **Le développement de compétences monétisables et complémentaires** : les jeunes doivent acquérir des compétences techniques et transversales (comme le graphisme, la rédaction, la gestion de communauté, etc.) qui peuvent être facilement commercialisées en parallèle de leurs études ou d'un emploi principal. Cela passe par une formation continue, souvent autodirigée, et l'accès à des ressources numériques (cours en ligne, plateformes de tutoriels, etc.) ;

- **La structuration et la visibilité du parcours professionnel** : structurer et rendre visible chaque expérience professionnelle sur un CV, portfolio, profil professionnel ou plateforme de freelancing permet de valoriser le profil de « pluriactivité ».
- **L'accès à des stratégies de commercialisation** : il s'agit de l'apprentissage de techniques de marketing digital, de gestion financière personnelle et de recherche active de clients via le réseautage ou les plateformes spécialisées ;
- **L'orientation basée sur les passions et les aptitudes** : identifier ses passions ou ses talents naturels puis les transformer en services ou produits sur le marché.

Les suggestions sont pratiques et axées sur les résultats, mais pourraient être enrichies par des méthodes de gestion du temps et des solutions pour réduire les coûts d'accès aux outils recommandés. Les participants ont ensuite proposé pour renforcer la résilience financière certaines solutions.

Action à mener pour renforcer la résilience financière

Figure 20 : Actions à mener pour renforcer la résilience financière

Ils insistent en premier lieu sur l'importance de l'**entrepreneuriat local (25%)**, en encourageant la création d'activités génératrices de revenus, même modestes, comme alternative au chômage. En parallèle, ils recommandent le développement de compétences **complémentaires et adaptables (20%)**, capables d'ouvrir la voie à une diversification des opportunités économiques. L'**éducation financière (20%)** constitue un autre pilier clé, incluant la gestion budgétaire, la planification et la navigation des aléas économiques. À cela s'ajoute un besoin pressant de **sensibiliser les jeunes aux réalités du marché du travail (15%)** afin qu'ils y entrent avec des attentes réalistes et une meilleure préparation mentale. Enfin, ils soulignent le rôle central des réseaux, du **mentorat et des outils numériques (20%)** dans l'accès à l'information, aux contacts et aux opportunités. Cette vision intégrée

SOLOMON

Deux questions ont fait l'objet de réflexion sur les conditions de Solomon à savoir :

- Quels sont les emplois informels disponibles dans votre communauté qui pourraient déboucher sur un travail indépendant rémunéré ?
- Comment pouvez-vous aider un travailleur informel à stabiliser ses revenus en faisant de l'auto-marketing et en développant ses réseaux ?

Les emplois informels varient selon les communautés. Les participants se sont prononcés sur certains emplois informels qui pourraient mener à un travail indépendant rémunéré. Plusieurs propositions ont été faites qu'on peut regrouper en six catégories distinctes :

- Les emplois du numérique et les métiers du digital
- La vente informelle et les petits commerces
- Les métiers techniques et artisanaux
- Les services personnels et à domicile
- Les services alimentaires
- Le transport et la logistique locale

Les emplois informels proposés par les participants variant d'une catégorie à l'autre peuvent être classés dans le tableau suivant

Emplois informels

Numériques et métiers du digital	Vente Informelle et petit commerce	Métiers manuels et artisanaux	Services personnels et à domicile	Services alimentaires	Transport et logistique locale
<p>Graphisme Marketing digital Community manager Rédaction web Création de contenu pour réseaux sociaux Montage vidéo Photographie et retouche d'images Traduction en ligne Création de sites web Développement web et services numériques Prestations de services en informatique (Word, Excel, etc.) E-commerce Vente en ligne</p>	<p>Vente de vêtements et accessoires en ligne Revente de produits sur WhatsApp-Facebook Vente de produits artisanaux Petits commerces ambulants Vente de nourriture ambulante Vente d'essence frelatée Contrevente des produits venant des pays limitrophes Vente des friperies Vente des produits ménagers Vente des divers Vente ambulante Revendeuse</p>	<p>Réparation d'appareils électroniques Réparation de smartphones et ordinateurs Maintenance informatique Dépannage électrique et électronique Réparation de motos et vélos (mécanicien) Décoration à domicile Coiffure et esthétique Menuiserie Maçonnerie Électricité Petits travaux de menuiserie/maçonnerie Fabrication artisanale</p>	<p>Cours particuliers Garde d'enfants Coaching sportif Services de jardinage Blanchisserie à domicile Aide-maçon Assistance des personnes âgées</p>	<p>Traiteur à domicile Préparation de plats à emporter Vente de street food Pâtisserie et fabrication de produits locaux Transformation alimentaire Vente de nourriture ambulante Agriculture (vivrière ou semi-professionnelle)</p>	<p>Zemidjan (moto-taxi) Livraison Coursier Livraison pour la vente en ligne</p>

Tableau 2: Emplois informels proposés par les participants débouchant sur un travail indépendant

Pour stabiliser les revenus des travailleurs informels, une analyse structurée des propositions des participants identifie quatre stratégies clés :

Action pour stabiliser les revenus des travailleurs informels

Figure 22 : Actions pour stabiliser les revenus des travailleurs informels

- **Développer une présence en ligne (35%)**, notamment via des sites web et l'utilisation active des réseaux sociaux pour partager son expertise et des témoignages clients ;
- **Renforcer le réseautage et les partenariats (30%)** en rejoignant des groupes professionnels, participant à des événements, et collaborant avec d'autres freelances ;
- **Diversifier et professionnaliser ses activités (25%)** grâce à des formations continues et des outils d'automatisation pour la prospection ;
- **Adopter des méthodes de marketing traditionnel et le bouche-à-oreille (10%)** via des affiches publicitaires et des stratégies de recommandation.

Les outils recommandés incluent LinkedIn, Canvas, Google Sheets, et WordPress, tandis que les points forts des réponses soulignent leur caractère pragmatique, leur focus sur le digital (65% des stratégies), et l'importance du feedback client.

2.3 Impressions post-panel

Le panel a été largement salué par les participants pour son caractère enrichissant et constructif. Il a été qualifié de très bien organisé, intéressant, instructif et d'une grande utilité pour les jeunes en quête de solutions concrètes pour l'emploi. Les impressions exprimées sont majoritairement très positives. Cette initiative a favorisé des échanges dynamiques et a permis de raviver les connaissances préexistantes tout en apportant de nouvelles perspectives.

Expérience antérieure à un processus de réflexion participative

Figure 23 : Participation antérieure à un processus de participation citoyenne

Une première pour la majorité d'entre eux (**plus de 77%**), les participants ont unanimement reconnu le panel comme une belle opportunité pour retracer leurs parcours professionnels, discuter des défis communs et envisager des solutions réalistes. En outre, l'aspect participatif et l'animation ont été appréciés, contribuant à une ambiance conviviale et productive.

Une appréciation sur une échelle de 1 à 5 leur a été soumise sur les facilitateurs du panel. Avec un fort taux de participation à 100%, les réponses enregistrées révèlent plus de **90% de participants donnent une note de 4/5 ou 5/5 au facilitateur** auquel ils ont eu affaire. Cela témoigne de la capacité à bien animer la session, à instaurer un bon climat d'échange et à favoriser la participation.

Appréciation sur une échelle de 1 à 5 des facilitateurs des panels

Figure 24 : Appréciation sur une échelle de 1 à 5 des facilitateurs des panels

Points forts identifiés

- **Impact positif sur la réflexion professionnelle** : le panel a permis aux participants de prendre conscience des réalités du monde de l'emploi, notamment des défis auxquels les jeunes sont confrontés.
- **Encouragement à l'action et à l'innovation** : l'accent mis sur la nécessité de sortir de sa zone de confort pour saisir les opportunités a été particulièrement bien accueilli.
- **Solidarité et partage** : Les échanges ont permis de créer un sentiment de communauté en mettant en lumière les problématiques communes des jeunes diplômés.
- **Pertinence des thèmes abordés** : Les sujets discutés étaient d'actualité et en lien direct avec les préoccupations des participants, notamment les défis liés au chômage, les mesures contre le harcèlement, et les attentes liées aux formations académiques.

Suggestions et attentes

- **Participation active** : ils recommandent de mettre en place des stratégies pour encourager une participation continue de l'ensemble des participants afin d'enrichir les échanges.
- **Innovation et créativité** : intégrer des sessions dédiées à la génération d'idées novatrices et de solutions originales pour aborder les problématiques liées à l'emploi.

- **Actions concrètes pour l'emploi** : développer des initiatives pratiques visant à faciliter l'accès des jeunes à l'emploi, notamment par des programmes de formation adaptés et des partenariats avec les entreprises.
- **Suivi des impacts** : mettre en place des mécanismes de suivi pour évaluer les retombées du panel sur les participants et pour ajuster les actions futures.
- **Thèmes spécifiques** : aborder des thématiques supplémentaires telles que la gestion des attentes post-académiques, le développement des compétences pratiques, et la lutte contre la corruption dans le processus d'embauche.

À la question de savoir s'ils souhaitent être impliqués dans le futur dans de telles activités de participation citoyenne comme celle-ci, la quasi-totalité des participants (94,7%) ont exprimé une volonté positive.

Participation future à un processus de réflexion participative

Figure 25 : Participation future à un processus de réflexion participative

Ce taux d'adhésion élevé démontre l'intérêt des jeunes pour les démarches participatives et souligne positivement le panel sur leur motivation à s'impliquer activement dans la réflexion autour de l'emploi et de l'avenir professionnel.

2.4 Stratégies pour la transition université-emploi

Les échanges recueillis lors du panel citoyen révèlent plusieurs pistes concrètes exprimées par les participants en réponse à leurs difficultés d'insertion professionnelle. Ces apports, issus de leurs vécus et impressions, permettent de dégager les stratégies suivantes pour améliorer la transition entre les études universitaires et l'emploi :

- **Réduction de l'inadéquation formation — emploi**

De nombreux jeunes interrogés soulignent une inadéquation entre leur formation universitaire et les besoins du marché du travail. Cette situation alimente un sentiment de décalage et de frustration.

Stratégies proposées :

- Adapter les curricula universitaires aux réalités du marché de l'emploi, en y intégrant davantage de compétences pratiques, d'outils numériques et d'approches interdisciplinaires.
- Favoriser une collaboration plus étroite entre universités, entreprises et institutions pour co-construire des programmes mieux alignés sur les compétences recherchées.

- **Renforcement des compétences pratiques et transversales**

Les participants indiquent que pour renforcer leur employabilité, ils ont besoin de formations complémentaires ciblées.

Formations suggérées :

- Compétences numériques (bureautique, analyse de données, infographie, etc.)
- Développement personnel (communication, leadership, gestion du temps)
- Entrepreneuriat et gestion de projet
- Langues (français professionnel, anglais)
- Formation en soft skills et techniques d'entretien

Ces formations apparaissent comme des leviers majeurs pour accéder plus facilement au premier emploi.

- **Promotion de stages, micro-tâches et premières expériences professionnelles**

Un certain nombre de jeunes déclarent avoir été sollicités pour des micro-tâches ou des missions ponctuelles. Toutefois, ces expériences ne sont pas toujours en lien avec leur domaine de formation.

Recommandations :

- Multiplier les opportunités de stages et d'emplois temporaires pertinents et qualifiants dès la période universitaire.
- Valoriser toutes les formes d'expériences professionnelles (même informelles) dans les processus de recrutement.
- Mettre en place des programmes d'apprentissage ou d'alternance facilitant l'application directe des acquis universitaires.

- **Encouragement à la participation citoyenne et à la co-construction de solutions**

L'intérêt massif des jeunes pour être impliqués dans des démarches collectives (94,7 % de taux d'adhésion) montre une volonté de participer activement aux décisions les concernant.

Stratégies :

- Instaurer des cadres de concertation réguliers entre jeunes, institutions de formation, employeurs et décideurs publics.
- Créer des panels jeunes pérennes pour identifier les besoins, proposer des solutions et suivre les réformes dans l'enseignement supérieur et l'emploi.

- **Accompagnement personnalisé vers l'insertion professionnelle**

Les réponses au panel montrent que beaucoup de jeunes se sentent seuls face au parcours d'insertion.

Solutions proposées :

- Mettre en place des cellules d'orientation professionnelle au sein des universités.
- Renforcer les services d'aide à l'insertion : coaching, simulations d'entretiens, rédaction de CV, etc...
- Créer des plateformes locales ou régionales de mise en relation jeunes – entreprises.

3. Valorisation et perspectives

3.1 Modalités de diffusion des résultats

Afin d'assurer une appropriation optimale des résultats du panel citoyen et de maximiser leur impact, diverses modalités de diffusion ont été envisagées :

- **Restitution auprès des parties prenantes** : organiser des sessions de présentation des résultats aux ministères concernés (emploi, jeunesse, enseignement supérieur), aux collectivités territoriales, ainsi qu'aux structures d'accompagnement (ONG, incubateurs, universités, etc.).
- **Production de supports accessibles** : créer des supports variés pour la vulgarisation des résultats (synthèse en format brochure, infographies, capsules vidéo témoignages des jeunes, etc).
- **Diffusion numérique** : mettre à disposition les résultats sur les réseaux sociaux, plateformes collaboratives et sites web des partenaires, afin de toucher un large public, en particulier les jeunes eux-mêmes.
- Intégration dans les dispositifs existants : utiliser les résultats comme source de données pour enrichir les politiques jeunesse en cours, les programmes de formation ou les plans de développement local.

3.2 Opportunités pour un élargissement de l'initiative

Le fort taux de satisfaction, avec plus de **90 %** d'appréciations positives des facilitateurs, ainsi que le taux élevé de réengagement, où **94,7 %** des participants souhaitent continuer à participer, témoignent du potentiel remarquable de cette démarche participative. Parmi les opportunités identifiées, on peut envisager une expansion territoriale en reproduisant cette expérience dans d'autres communes ou départements pour diversifier les profils et les contextes. Il est également possible d'explorer de nouveaux thèmes comme l'éducation, la santé mentale, l'accès à la culture, l'environnement ou la participation citoyenne.

Par ailleurs, l'implication des collectivités locales et des organisations communautaires pourrait pérenniser la méthodologie en favorisant son appropriation et en renforçant les capacités locales. Enfin, un partenariat avec les universités pourrait intégrer cette dynamique dans les parcours académiques à travers des modules sur la participation citoyenne ou des projets tutorés centrés sur l'insertion, consolidant ainsi les liens entre apprentissage et engagement communautaire. Cette approche ouvre la voie à des transformations durables et inclusives.

3.3 Prochaines étapes et pistes de collaboration

Pour consolider les acquis de cette expérience et construire une dynamique à long terme, les actions suivantes sont envisagées :

- **Institutionnalisation de la démarche** : plaider pour que les panels citoyens deviennent un outil régulier de dialogue entre les jeunes et les institutions publiques.
- **Création d'une plateforme de suivi** : développer un espace numérique ou physique permettant aux participants de rester connectés, de suivre les suites données aux propositions, et de participer à d'autres initiatives.
- **Mobilisation de partenaires techniques et financiers** : identifier et mobiliser les acteurs prêts à accompagner l'élargissement de l'initiative (coopérations bilatérales, ONG, institutions nationales).
- **Co-construction de projets pilotes** : Mise en place de projets concrets issus des propositions du panel, notamment sur la formation, l'accompagnement, le mentorat ou l'insertion professionnelle.

3.4 *Obstacles et défis rencontrés*

L'approche de co-création dans le développement des politiques publiques reste rare dans l'architecture moderne des États africains, même si des pratiques similaires peuvent être retrouvées dans les coutumes et traditions locales. Dans la réalisation de cette étude, plusieurs défis ont émergé.

Le premier a été de mobiliser les jeunes autour d'activités non rémunérées, reposant essentiellement sur le volontariat et l'engagement personnel des participants.

Le second défi concerne la participation active aux séances : il ne s'agissait pas simplement de discuter, mais aussi de produire de la donnée. Inviter les participants à prendre des notes et à remplir les formulaires représentait un effort supplémentaire.

La richesse et la diversité des contributions ont exigé une analyse rigoureuse, notamment par triangulation des données, ce qui a nécessité un travail de structuration important.

Enfin, la mise en œuvre d'une stratégie de production participative des données suppose également une certaine patience. Elle repose sur la présence de facilitateurs formés, capables d'adopter les bonnes postures en intelligence collective et de prendre le leadership nécessaire pour guider les sessions. Autant de défis qui, loin d'entraver le processus, ont contribué à ancrer nos analyses dans leur contexte. Ils ont été relevés avec succès grâce à l'engagement et à la détermination des participants que nous considérons, chez Africitizen, comme de véritables contributeurs de valeur.

Conclusion

Cette initiative de co-conception de programmes pour l'emploi des jeunes, articulée autour de panels citoyens et d'une participation active des jeunes eux-mêmes, constitue une démarche innovante, inclusive et profondément ancrée dans la réalité locale. À travers les différentes sessions organisées, les jeunes ont pu exprimer librement leurs expériences, leurs attentes, leurs frustrations, mais aussi leurs idées concrètes pour améliorer leur insertion professionnelle.

Les nombreuses contributions recueillies ont mis en lumière les défis persistants auxquels fait face la jeunesse : inadéquation formation-emploi, manque d'opportunités concrètes, insuffisance d'accompagnement personnalisé, faible valorisation des expériences informelles, et obstacles structurels tels que le manque de réseaux ou de mentorat. Toutefois, au-delà des constats, les jeunes ont fait preuve d'une remarquable capacité de proposition, formulant des pistes réalistes et porteuses pour améliorer la transition vers l'emploi, renforcer l'employabilité, et valoriser les initiatives personnelles.

Les résultats de cette initiative confirment la nécessité d'impliquer les jeunes dans la définition des politiques publiques qui les concernent. L'expérience a démontré qu'ils ne sont pas seulement des bénéficiaires passifs des dispositifs d'accompagnement, mais bien des acteurs capables de formuler des solutions pertinentes, contextualisées et innovantes.

À travers ce rapport, plusieurs recommandations ont été formulées pour renforcer l'impact de cette démarche : révision des formations universitaires, multiplication des expériences pratiques (stages, micro-tâches), renforcement des compétences transversales, institutionnalisation des mécanismes de participation citoyenne, et développement de partenariats multi-acteurs.

Il est désormais essentiel de **transformer cette dynamique participative en actions concrètes**, en veillant à la pérennisation des échanges, à l'élargissement géographique de l'initiative, et à l'**intégration de ses résultats dans les stratégies publiques d'emploi et de jeunesse**. L'élan est là. Le défi, désormais, est de lui donner une suite à la hauteur des ambitions exprimées par cette jeunesse engagée, lucide et porteuse de changement.

Le panel a été une réussite en offrant une plateforme d'échanges instructifs et constructifs. Les impressions globales sont très positives, et cette initiative est vivement encouragée à se poursuivre et à se développer pour maximiser son impact sur l'emploi des jeunes.

Table des matières

Liste des figures.....	2
Liste des tableaux.....	3
Résumé.....	4
Introduction.....	6
1. Organisation et déroulement des panels.....	8
1.1 Description des panels et thématiques abordées.....	9
1.2 Description des personas.....	9
1.3 Processus de sélection et description des participants.....	11
1.4 Méthode de production des données.....	14
2. Analyse des données et résultats clés.....	17
2.1 Impression sur les persona.....	18
2.2 Diagnostic collaboratif sur les situations de précarité d'emploi.....	20
2.3 Impressions post-panel.....	45
2.4 Stratégies pour la transition université-emploi.....	47
3. Valorisation et perspectives.....	50
3.1 Modalités de diffusion des résultats.....	46
3.2 Opportunités pour un élargissement de l'initiative.....	46
3.3 Prochaines étapes et pistes de collaboration.....	47
3.4 Obstacles et défis rencontrés.....	47
Conclusion.....	49

Contributions

Cette étude a été rendue possible grâce au travail et à la précieuse contribution de jeunes béninois et béninoises, que nous remercions sincèrement pour leur engagement, leur esprit citoyen et leur participation active à la recherche de solutions collectives fondées sur les données.

Facilitateurs de panels pour la production de données

- SEMALON Bruno
- ABIDJO Ulysse
- SERO Bérénice
- MAMA Saoudatou
- CHABI YERIMA Kamaliath
- AYIBATIN Alban
- KODEHOU Pascal
- OROU Adama

Équipe de coordination et de rédaction

- TOKO KOUTOGUI Abdoul Kafid : *Conceptualisation, méthodologie, rédaction – révision et édition, administration du projet*
- ASSOGBA Eric : *Méthodologie, communication, mise en page*
- NONVIDE Ingrid Kindemin : *Supervision du réseau de facilitateurs*
- BOUKARY Malick : *Rédaction – version initiale, analyse de données*

« Les activités de collecte de données menées par Africitizen s'inscrivent dans le cadre de travaux statistiques internes, conformément à l'article 65 de la loi n°2022-07 du 27 juin 2022. Ces données ne visent pas la production de statistiques généralisables, mais servent à nourrir des processus d'innovation sociale, de prototypage d'actions locales, et d'intelligence collective territoriale. Elles ne font l'objet d'aucune publication à visée représentative et respectent les principes de confidentialité, de consentement éclairé et de finalité définie. »